

O‘ZBEKISTONDA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMINING ISTIQBOLLARI

Yo‘ldashova Gavhar Xusnitdinovna

PhD, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti katta o‘qituvchisi

g.yoldashova@tsue.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda Korporativ Boshqaruv tizimining istiqbollari, ijtimoiy jihatlari korporativ boshqaruv kompaniyaning o‘z xodimlari, mijozlari, yetkazib beruvchilari va umuman jamiyat oldidagi ijtimoiy mas’uliyatiga ta’siri yoritilgan. Yaxshi boshqaruv qulay ish muhitini yaratishga, ishchilarning huquqlarini himoya qilishga, xavfsizlik va mehnatni muhofaza qilish standartlariga rioya qilishga hamda manfaatdor tomonlar bilan ishonchli munosabatlarni saqlashga zamin yaratadi.

Kalit so‘zlar: korporativ boshqaruv, samaradorlik, korxonalar maqsadlari, ishlab chiqarish, innovatsion faoliyat, kompaniyalar, Kuzatuv kengashi, raqobatbardoshlik, boshqaruv sifati.

Korporativ boshqaruv tizimi zamonaviy iqtisodiy tizimlarning ajralmas qismi bo‘lib, har qanday davlatning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy rivojlanishida hal qiluvchi o‘rin tutadi. Dunyo iqtisodiyotining global integratsiyasi, raqamli texnologiyalar va yangi boshqaruv uslublarining rivojlanishi sharoitida korporativ boshqaruv tizimining samaradorligini oshirish, uning shaffofligi va ishonchliligini ta’minlash hozirgi kunda dolzarb masala hisoblanadi. Ayniqsa, O‘zbekistonda korporativ boshqaruv tizimining islohoti so‘nggi yillarda keng ko‘lamda muhokama qilinib, tegishli qonunchilik hujjatlari, yangi boshqaruv tamoyillari va xalqaro standartlarga moslashtirish choralari qabul qilinmoqda.

O‘zbekiston mustaqilligini qo‘lga kiritganidan beri iqtisodiy islohotlar jarayoni doimiy ravishda olib borilmoqda. Mamlakat iqtisodiyoti transformatsiya jarayoniga kirib, markazlashgan iqtisodiy modeldan bozor iqtisodiyotiga o‘tish bosqichlari

amalgaga oshirilmoqda. Shu jarayonda korporativ boshqaruv tizimining roli alohida ahamiyat kasb etadi. Korporativ boshqaruv – bu kompaniya rahbariyati va aksiyadorlar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni tartibga soluvchi tizim bo‘lib, uning asosiy maqsadi kompaniyaning faoliyatini shaffof, samarali va mas’uliyatli tarzda boshqarishdir. Zamonaviy boshqaruv tizimining muvaffaqiyati, kompaniyaning ichki va tashqi ishonchini mustahkamlash, investorlarni jalb qilish, hamda milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Korporativ boshqaruv tizimining rivojlanishida qonunchilik asosiy o‘rinni egallaydi. Mamlakat ichida ishlab chiqilgan yangi normativ-huquqiy hujjatlar korporativ boshqaruvni tartibga solish, aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini boshqarish va moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarga mos kelishini ta’minlashda muhim omil hisoblanadi. Shu bilan birga, boshqaruv tamoyillari va strategik boshqarish uslublari kompaniyaning ichki strukturasi optimallashtirish, investitsiya oqimini oshirish va raqamli texnologiyalar asosida yangi boshqaruv tizimlarini joriy etishda katta rol o‘ynaydi. Mamlakatimizda bu jarayonlar so‘nggi yillarda yanada intensivlashib, korporativ boshqaruv tizimining har tomonlama rivojlanishiga zamin yaratmoqda. Korporativ boshqaruv tizimini tahlil qilishda nazariy va empirik usullar birgalikda qo‘llaniladi. Nazariy yondoshuv asosida xalqaro tajriba, ilgari olib borilgan ilmiy tadqiqotlar va adabiyot sharhi orqali korporativ boshqaruvning asosiy tamoyillari, strukturaviy xususiyatlari va samaradorligi o‘rganiladi. Shu bilan birga, statistik ma’lumotlar va eksperimental tadqiqotlar yordamida, amaliyotda yuzaga kelayotgan muammolar, boshqaruv tizimining samaradorligi va investitsion jozibadorligi aniqlanadi. Ilmiy tajriba orqali olingan natijalar korporativ boshqaruv tizimining amaliy samaradorligini baholash va ularni yanada rivojlantirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqishda asos bo‘lib xizmat qiladi.

Korporativ boshqaruv tizimining shakllanishida xalqaro tajriba va ilg‘or boshqaruv uslublarning o‘z o‘rnini topishi muhim ahamiyatga ega. Rivojlangan mamlakatlarda aksiyadorlik jamiyatlari va mas’uliyati cheklangan jamiyatlar asosida korporativ boshqaruv tizimi yuqori darajada tashkil etilgan bo‘lib, bu orqali investitsiya oqimi, operatsion samaradorlik va moliyaviy shaffoflik ancha yuqori

darajada ta'minlanadi. Shu bilan birga, xalqaro korporativ kodekslar va strategik boshqarish tamoyillari mamlakatimizda ham tatbiq etilishi lozim. Bu esa, o'z navbatida, korporativ boshqaruv tizimini nafaqat ichki iqtisodiy muhitga, balki global iqtisodiyot talablariga moslashtirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Bu jihatlarning barchasi o'zaro bog'liq bo'lib, korporativ boshqaruvning iqtisodiy rivojlanish va ijtimoiy barqarorlikka umumiy ta'sirini belgilaydi. Shuning uchun korporativ boshqaruv sifatini baholash har tomonlama bo'lishi hamda kompaniyalar va umuman, jamiyatning barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun ko'rsatilgan barcha omillarni hisobga olishi kerak.

O'zbekiston Respublikasining korporativ boshqaruv tizimi shaklan nemis modeliga o'xshashdir. Bu o'xshashlik ikki pog'onali kengash, moliyalashtirishda bank tizimining yetakchiligi kabilarda namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, milliy korporativ boshqaruv tizimining o'ziga xos jihatlari ham mavjud. Masalan, mamlakatimiz korporativ tuzilmalarida ishchi va xodimlarning Kuzatuv kengashiga nomzod ko'rsatishi yoki ishtirok etishiga ruxsat etilmaydi. Ayni paytda, yirik nemis korporatsiyalari kuzatuv kengashlarining 50 foizini aynan ishchi va xodimlarning vakillari tashkil etadi. Shuningdek, respublikamizda korporativ moliya bozorida emitentlarning korporativ obligatsiyalar orqali moliyaviy resurslarni jalb qilish imkoniyati cheklangan. Bunda muayyan darajada korporativ obligatsiyalarni muomalaga chiqarish shartlarining sezilarli darajada murakkabligi va qiyinligi rol o'ynasa, boshqa tomondan ikkilamchi bozorning sust rivojlanganligi, fond bozori likvidligining pastligi va uni ta'minlash uchun market-meykerlarning mavjud emasligi kabi institutsional muammolar ham mavjudki, bu oxir oqibat fond bozoriga asoslangan anglo-sakson modelining eng yaxshi amaliyotlaridan foydalanish imkoniyatini pasaytiradi.

Adabiyotlar:

1. Maxkamova M.A. Aksionerlik korxonalarida korporativ boshqaruvning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish. "Korporativ boshqaruv nazariya va

amaliyot" ilmiy maqolalar to‘plami (respublika ilmiy seminari materiallari).23 yanvar 2019 yil. 36 - bet.

2. The International Finance Corporation & the U.S. Department of Commerce, The Russia Corporate Governance Manual, p.13.

3. Ostanoqulova G.M. va b. O'zbekiston Respublikasida korporativ boshqaruvning milliy modelini rivojlantirish istiqbollari. //Iqtisodiyot va innovasion texnologiyalar.(ilmiy elektron jurnal) №6. Aprel, 2013- y.

4. Yuldashova G. **ASSESSMENT OF THE QUALITY OF CORPORATE GOVERNANCE - A CRITERION OF EFFICIENCY** Economic Sciences, Norwegian Journal of development of the International Science No 140/2024

5. Yuldashova G. Korporativ boshqaruv sifatini baholash samaradorlik mezonidir. Iqtisodiyot va ta'lim / 2024-yil 2-son. https://doi.org/10.55439/ECED/vol25_iss2/a11

6. Suyunov D.X., Tursunov B.R. Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv samadorligini oshirish. Cyentral Asian Academic journal ISSN: 2181-2489 of SCIIYeNTIFIC RESEARCH VOLUME 2 | ISSUYe 2 | 2022.